

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ GPP В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Б.Р. Жумабаева

М.Я. Саидова

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12543138>

Одним из обсуждаемых вопросов стало внедрение соответствия стандарту GPP для аптечных организаций (Good Pharmacy Practice). Данный стандарт наряду с увеличением роли фармацевта в обществе, изменит суть реализации лекарственных средств и качество оказываемых фармацевтических услуг. Внедрение и строгое следование стандарту будет ключевым моментом в усовершенствовании здравоохранительной системы и способствует повышению уровня здоровья в Республике Узбекистан. Также внедрении стандарта GPP для аптечных организаций в Республике Узбекистан и его влиянии на качество фармацевтических услуг. Внедрение этого стандарта будет способствовать усовершенствованию здравоохранительной системы и повышению уровня здоровья населения.:

Цель исследования: Рассмотреть современное состояние аптек и их филиал с целью внедрения требований стандарта и получение сертификата GPP.

Материалы и методы исследования: изучение литературы и документов по теме исследования, анализ полученных сведений, наблюдение, анализ и обобщение деятельности аптеки.

Результат исследования: Главный принцип GPP таков: всё, что делается в аптеке, должно быть идеально задокументировано. Поэтому должны быть разработаны стандарты на каждую операционную процедуру, в которых чётко указывается, что это за процедура, на основании каких нормативных документов она осуществляется, где именно, каким сотрудником и в течение какого времени. Это подробный алгоритм, где отражены все обстоятельства действия. Соответствующие изменения должны быть внесены и в должностные инструкции работников аптек. Одно из самых важных требований надлежащей аптечной практики — необходимость информирования покупателей о линейке лекарственных препаратов, начиная с самого дешёвого сегмента. После проведения анализа деятельности аптеки "АКМАЛ ФАРМ", по адресу: ул. Олтинтепа, 171, г. Ташкент, были выделены некоторые проблемы с правилом введения документации, оформлением витрин, оснащением аптеки и отпуском рецептурных препаратов. Для устранения этих недостатков и обеспечения полного соответствия требованиям стандарта GPP, были даны следующие рекомендации: 1. Разработать и внедрить Руководство по качеству и стандартные операционные процедуры (СОП) для аптеки. Это позволит задокументировать отдельные процессы и определить взаимосвязи между ними в виде СОП. Одним из важных аспектов является информирование клиентов о доступных лекарственных препаратах, начиная с наиболее доступного сегмента.

Выводы Внедрение GPP будет способствовать сокращению риска возникновения подделок и поддельных лекарственных средств на рынке. Благодаря строгим нормам и требованиям, фармацевтические организации будут обязаны следить за качеством и подлинностью лекарственных средств. Кроме того, переход на Национальный

стандарт Надлежащей аптечной практики будет способствовать повышению доверия населения к фармацевтическим организациям. Пациенты будут знать, что получают качественные и безопасные лекарственные средства, что снизит риск возникновения нежелательных побочных эффектов и осложнений. Он способствует повышению стандартов фармацевтической практики и улучшению доступа населения к качественным лекарственным средствам.